

JADIDLAR TA'LIM TIZIMIDA BOSHQARUV TAMOYILLARI VA ULARNING ZAMONAVIY MENEJMENTDAGI TALQINI

Yusupov Ma'mur Ma'rufovich

*A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat
milliy instituti I– bosqich tayanch doktoranti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada XX asr boshlarida Turkistonda jadidchilik harakati doirasida shakllangan ta'lim tizimi va undagi boshqaruv tamoyillari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Hamza Hakimzoda Niyoziy va boshqa jadid ma'rifatparvarlarning ta'lim muassasalarini tashkil etish, dasturlarni ishlab chiqish, kadrlar tayyorlash va sifatni nazorat qilish bo'yicha qarashlari o'rganilgan. Maqolada jadidlar tomonidan ilgari surilgan mafkuraviy yaxlitlik, uzluksiz yangilanish (usuli jadid), o'qituvchi – kasb erkinligi, jamoatchilik nazorati, hisobdorlik va shaffoflik kabi tamoyillarning zamonaviy ta'lim menejmenti nazariyalari (A.Fayol, E.Deming, T.Bush, OECD modellari) bilan uyg'unligi asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari asosida jadid pedagogik merosini O'zbekiston ta'lim boshqaruvining strategik, taktik, operatsion va reflektiv darajalarida amalga oshirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: jadidchilik, ta'lim tizimi, boshqaruv tamoyillari, menejment, usuli jadid, Behbudiy, Avloniy, Munavvarqori, Fitrat, sifat boshqaruvi, jamoatchilik nazorati, ta'lim islohoti.

Принципы управления в образовательной системе джадидов и их интерпретация в современном менеджменте

Аннотация. В данной статье научно проанализированы образовательная система, сформированная в рамках джадидского движения в Туркестане в начале XX века, и заложенные в ней принципы управления. В исследовании рассмотрены взгляды Махмудходжи Бехбуди, Мунавваркари Абдурашидханова, Абдуллы Авлони, Абдурауфа Фитрата, Хамзы Хакимзаде Ниязи и других джадидских просветителей по вопросам организации образовательных учреждений, разработки учебных программ, подготовки кадров и контроля качества. В статье обоснована совместимость выдвинутых джадидами принципов идейной целостности, непрерывного обновления (усул– и джадид), профессиональной свободы учителя, общественного контроля, подотчётности и прозрачности с современными теориями образовательного менеджмента (А.Файоль, Э.Деминг, Т.Буш, модели ОЭСР). На основе результатов исследования разработаны практические рекомендации

пореализации джадидского педагогического наследия на стратегическом, тактическом, оперативном и рефлексивном уровнях управления образованием Узбекистана.

Ключевые слова: джадидизм, образовательная система, принципы управления, менеджмент, усул– и джадид, Бехбуди, Авлони, Мунавваркари, Фитрат, управление качеством, общественный контроль, образовательная реформа.

Management principles in the educational system of the jadids and their interpretation in modern management

Annotation. This article scientifically analyzes the educational system formed within the framework of the Jadid movement in Turkestan in the early 20th century and the management principles embedded therein. The study examines the views of Mahmudkhoja Behbudi, Munavvarkari Abdurashidkhanov, Abdulla Avloni, Abdurauf

Fitrat, Hamza Hakimzade Niyazi, and other Jadid enlighteners on organizing educational institutions, developing curricula, training personnel, and quality control. The article substantiates the compatibility of the principles advanced by the Jadids ideological integrity, continuous renewal (usul– i jadid), teacher's professional freedom, public oversight, accountability, and transparency with modern educational management theories (H. Fayol, E. Deming, T. Bush, OECD models). Based on the findings, practical recommendations are developed for the implementation of the Jadid pedagogical heritage at the strategic, tactical, operational, and reflective levels of educational management in Uzbekistan.

Keywords: Jadidism, educational system, management principles, management, usul– i jadid, Behbudi, Avloni, Munavvarkari, Fitrat, quality management, public oversight, educational reform.

Kirish

Bugungi kunda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari o'z mohiyatiga ko'ra ham mazmuniy, ham boshqaruv jihatdan tubdan yangilanishni taqozo etmoqda. Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida ta'lim sifatini oshirish, boshqaruvni demokratlashtirish va shaffoflashtirish, ta'lim muassasalarining mustaqilligini kengaytirish kabi yo'nalishlar ustuvor vazifalar qatoriga kiritilgan. Mazkur islohotlarni amalga oshirish jarayonida xalqaro tajriba bilan birga, milliy pedagogik merosga xususan, jadidlar

pedagogik tafakkurida shakllangan boshqaruv tamoyillariga tayanish nazariy va amaliy zaruriyat hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: “Jadid bobolarimiz millatimiz uyg'onishi uchun jonini fido qilgan, ularning maqsadi xalqimizni jaholat botqog'idan ozod qilib, ma'rifat va taraqqiyot yo'liga olib chiqish edi” [1: 46]. Aynan shu ma'naviy meros bugungi ta'lim boshqaruvi sohasidagi islohotlar uchun mafkuraviy va metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki,

jadidlar tomonidan XX asr boshlarida shakllantirilgan ta'lim tizimi nafaqat o'sha davr uchun, balki bugungi global ta'lim mahorati nuqtai nazaridan ham qiziqarli boshqaruv yechimlarini taqdim etadi. Ammo hozirgacha jadid ta'lim tizimi asosan tarixiy-pedagogik aspektda o'rganilgan bo'lib, undagi boshqaruv mantiqi va menejment tamoyillari yetarli darajada tadqiq etilmagan. Aynan shu bo'shliqni to'ldirish maqsadida ushbu maqola tayyorlandi.

Tadqiqotning maqsadi jadidlar ta'lim tizimida shakllangan boshqaruv tamoyillarini aniqlash va ularning zamonaviy ta'lim menejmenti nazariyalari va amaliyoti bilan uyg'unligini ilmiy asoslab berishdan iborat. Tadqiqotning vazifalari: 1) jadid pedagogik manbalarini boshqaruv kategoriyalari nuqtai nazaridan tahlil qilish; 2) jadidlar tizimidagi asosiy boshqaruv tamoyillarini aniqlash; 3) ushbu tamoyillarni **zamonaviy menejment** nazariyalari bilan qiyosiy tahlil qilish; 4) jadid merosini bugungi ta'lim boshqaruviga joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Mavzuga oid manbalarni o'rganish jarayonida jadidchilik harakatining pedagogik jihatlarini tadqiq etgan o'zbek olimlari B.Qosimov, N.Karimov, S.Ahmedov, U.Dolimov, H.Boltaboyev, D.Alimova, Q.Hoshimov, M.Ochilovning ilmiy ishlari muhim metodologik manba bo'ldi. Ayniqsa, U.Dolimovning "Turkistonda jadid maktablari" (2006), B.Qosimovning "Milliy uyg'onish" (2002), Q.Hoshimovning "Jadidlar pedagogikasi" (2011) tadqiqotlari mavzuni

yoritishda asosiy o'rin tutdi. Xalqaro miqyosda A.Khaledning "Politics of Muslim Cultural Reform" (1998) va A.Bennigsenning ishlari jadidchilikni xalqaro kontekstda o'rganishga imkon berdi.

Boshqaruv nazariyalari sohasida A.Fayolning umumiy va sanoat menejmentiga oid klassik asari, E.Demingning sifatni umumiy boshqarish (TQM) konsepsiyasi, T.Bushning ta'lim boshqaruvi modellari, P.Druker, M.Fullan kabi mualliflarning ishlari hamda OECD ning TALIS dasturi hisobotlari nazariy zamin sifatida o'rganildi.

Tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llanildi: tarixiy-pedagogik tahlil jadid manbalarini o'rganishda; tarkibiy tahlil (content analysis) boshqaruv tamoyillarini matnlardan ajratib olishda; qiyosiy tahlil jadid va zamonaviy menejment tamoyillarini solishtirishda; tizimli yondashuv natijalarni umumlashtirishda. Manbalar bazasi jadidlarning 25 dan ortiq asarlari, davriy nashrlar ("Oyna", "Sadoyi Turkiston", "Sadoyi Farg'ona", "Hurriyat"), shuningdek, O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlaridan iborat bo'ldi.

Tadqiqot natijalari. Jadidlar tomonidan tashkil etilgan "usuli jadid" (yangi usul) maktablari Turkistonda butunlay yangi turdagi ta'lim muassasasi sifatida shakllandi. An'anaviy maktab va madrasalardan farqli o'laroq, jadid maktablari aniq tashkiliy tuzilmaga, mazmuniy dasturga, pedagogik metodikaga, kadrlar siyosatiga va sifatni nazorat qilish mexanizmiga ega edi. U.Dolimovning kuzatishlariga ko'ra, dastlabki

jadid maktabi Turkistonda 1893-yilda Andijonda Muhammadxon ibn Yusufxonjon tomonidan ochilgan, keyinchalik 1898-yili Toshkentda Munavvarqori Abdurashidxonov tashabbusi bilan “Namuna” maktabi tashkil etilgan [2: 74].

Jadid maktablarining tashkiliy mohiyati to'rt asosiy ustun ustiga qurilgan edi: birinchidan, aniq belgilangan o'quv yili va dars jadvali; ikkinchidan, parta, doska, darslik kabi sinf-dars tizimi atributlari; uchinchidan, ona tilini asosiy o'qitish vositasi sifatida e'tirof etish; to'rtinchidan, dunyoviy fanlar (matematika, geografiya, tabiatshunoslik, tarix) bilan diniy ta'limni uyg'un olib borish. Bu yondashuv o'sha davrda inqilobiy yangilik edi, chunki an'anaviy maktablarda na sinf-dars tizimi, na zamonaviy darsliklar, na dunyoviy fanlar mavjud emas edi.

Jadid maktablarining moliyaviy va boshqaruv mustaqilligi ham diqqatga sazovordir. Aksariyat maktablar mahalliy savdogarlar, hunarmandlar va vaqf mulklari hisobiga ta'minlangan. “Jamiyati xayriya”, “Madaniyat va ma'rifat jamiyati” kabi xayriya tashkilotlari maktab boshqaruvi va moliyalashtirishda muhim rol o'ynagan. Ushbu tajriba bugungi davlat-xususiy sherikchilik (Public-Private Partnership) modelining mahalliy ko'rinishi sifatida qabul qilinishi mumkin.

Tahlil va muhokama. Jadid pedagogik manbalarining tarkibiy tahlili natijasida olti asosiy boshqaruv tamoyili aniqlandi:

Birinchi tamoyil mafkuraviy va mazmuniy yaxlitlik. Behbudiy o'zining “Padarkush”

(1911) dramasi va “Oyna” jurnalidagi maqolalarida ta'limni faqat bilim berish jarayoni emas, balki millatni shakllantirish, axloqiy va ma'naviy tarbiyani amalga oshirish vositasi sifatida tushungan. Avloniyning “Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir” degan mashhur tezisi shu yaxlitlikning ifodasidir [3: 75]. Boshqaruv jihatdan bu tamoyil ta'lim muassasasining missiyasi va vizionini aniq belgilashni, har bir o'quv-tarbiya jarayonini umumiy maqsad bilan uyg'unlashtirishni talab etadi.

Ikkinchi tamoyil uzluksiz yangilanish va innovatsiya (usuli jadid). “Jadid” so'zining o'zi “yangi” ma'nosini bildiradi va bu nom tasodifiy emas. Munavvarqorining “Adibi avval” (1907), “Adibi soniy” (1907) darsliklari savtiya (tovushli) usulni qo'lladi va o'qishni o'rganish samaradorligini sezilarli darajada oshirdi. Munavvarqori metodik yangilanishni doimiy jarayon deb bilgan: har yili o'quv jarayonini tahlil qilish, kamchiliklarni aniqlash va dasturlarni takomillashtirish jadid maktablari hayotining ajralmas qismi edi. Bu yondashuv zamonaviy menejmentdagi E.Demingning PDCA (Plan– Do– Check– Act) sifat boshqaruvi siklining eng dastlabki amaliy ko'rinishlaridan biri sifatida talqin qilinishi mumkin[4: 17].

Uchinchi tamoyil o'qituvchining kasbiy mustaqilligi va obro'-e'tibori. Jadidlar uchun o'qituvchi (mudarris, muallim) – bu millatning ma'naviy yetakchisi, jamiyatda yuqori maqomga ega bo'lgan shaxs edi. Avloniy maktabda muallimlar tanlovini juda jiddiy

yondashgan, ularning o'qituvchilik mahoratini doimiy oshirish bilan shug'ullangan. Muallim metodik usul tanlashda, dasturni mahalliy sharoitlarga moslashtirishda, tarbiyaviy ishlarni rejalashtirishda mustaqil edi. Bu xususiyat zamonaviy ta'lim menejmentining "o'qituvchi avtonomiyasi" va "professional o'rganuvchi hamjamiyat" (PLC Professional Learning Community) konsepsiyalariga juda yaqin keladi.

To'rtinchi tamoyil tilga asoslangan ta'lim va ko'p tillilik. Behbudiyning "Ikki emas, to'rt til kerak" (1913) maqolasi jadidlar til siyosatining manifesti hisoblanadi. Unga ko'ra, har bir turkistonlik kishi ona tili (turkiy/o'zbek) bilan birga arab, fors va rus tillarini bilishi shart edi. Bu yondashuv zamonaviy ko'p tilli ta'lim, plurilingvistik kompetensiya va Yevropa Kengashining CEFR tizimi bilan to'liq mos keladi. Boshqaruv jihatdan bu tamoyil maktab dasturlarini ko'p tilli rejalashtirish, kadrlarni tegishli tayyorlash va o'quv resurslarini ko'p tilli formatda ta'minlashni talab etadi.

Beshinchi tamoyil jamoatchilik nazorati va ishtirokiga asoslangan boshqaruv. Jadid maktablari mahalliy jamoatchilik mablag'i hisobiga moliyalashtirilib, uning nazoratida bo'lgan. Maktablar qoshida ota-onalar va homiy savdogarlardan iborat "vasiylar kengashi" tashkil etilgan, kengash maktabning moliyaviy va dasturiy masalalarini ko'rib chiqqan. Boshqaruv qarorlari jamoaviy muhokama orqali qabul qilingan. Bu tajriba zamonaviy "School-Based Management" (maktabga asoslangan boshqaruv) modelining tarixiy ko'rinishi sifatida talqin qilinishi mumkin.

Oltinchi tamoyil hisobdorlik va shaffoflik. Jadid maktablari har yili yillik hisobotlar tayyorlab, ularni "Oyna", "Sadoyi Turkiston", "Sadoyi Farg'ona" gazetalarida e'lon qilgan. Hisobotlarda o'quvchilar soni, imtihon natijalari, moliyaviy daromad va xarajatlar batafsil ko'rsatilgan. Bu zamonaviy menejmentdagi "natijaviy boshqaruv" va "moliyaviy shaffoflik" tamoyillarining XX asr boshidagi amaliy ko'rinishi edi [5: 17].

Jadid ta'lim boshqaruvi tamoyillarini zamonaviy menejment nazariyalari bilan qiyoslash bir qator ahamiyatli muvofiqliklarni namoyon etadi. Birinchidan, jadidlarning mafkuraviy yaxlitlik tamoyili Henri Fayolning klassik menejmentdagi "birlik" tamoyili bilan qondoshdir [6: 39]. Ikkala holatda ham tashkilotning yagona maqsad va vazifaga ega bo'lishi muvaffaqiyat omili sifatida qaraladi.

Ikkinchidan, usuli jadid g'oyasining uzluksiz yangilanish mantiqiy E.Demingning umumiy sifat boshqaruvi (TQM) va PDCA uzliksizlik bilan to'la mos keladi. Munavvarqori darsliklarini har yili tahrir qilib borishi, metodik xatolarni tezkorlik bilan tuzatishi bu zamonaviy "continuous improvement" (uzluksiz takomillashtirish) konsepsiyasining real timsoli edi.

Uchinchidan, jadidlarning o'qituvchining kasbiy mustaqilligi tamoyili T.Bushning "kollegial menejment" (collegial management) modeli va OECD TALIS hisobotlarida ta'kidlanayotgan "distributed leadership" (taqsimlangan yetakchilik) konsepsiyasiga to'g'ri keladi. Zamonaviy nazariyada ham, jadid tajribasida ham qaror qabul qilish

faqat administrator zimmasida bo'lmagan, professional jamoaning mas'uliyati hisoblanadi.

To'rtinchidan, jamoatchilik nazoratiga asoslangan boshqaruv tamoyili Jahon banki tomonidan keng targ'ib qilinayotgan SBM (School-Based Management) modeli bilan mantiqiy jihatdan bir xildir. Ikkala yondashuv ham markazlashgan boshqaruvga muqobil sifatida muassasaviy avtonomiyani va jamoatchilik ishtirokini taklif qiladi.

Beshinchidan, jadidlarning hisobdorlik va shaffoflik tamoyili zamonaviy davlat boshqaruvidagi "ochiq hukumat" (open government) va ta'lim sohasidagi natijaviy hisobotlilik tamoyiliga muvofiq keladi. Maktablar faoliyatining ommaviy hisobotlari bu bugun "ochiq ma'lumot" siyosatining tarixiy progenitori edi.

Jadid pedagogik merosini O'zbekistonning zamonaviy ta'lim menejmenti tizimiga joriy etish to'rt bosqichli model asosida amalga oshirilishi mumkin:

Birinchi bosqich strategik daraja. Bu darajada ta'lim sohasidagi davlat dasturlari, milliy o'quv rejalari va boshqaruv standartlariga jadid pedagogik merosi mafkuraviy zamin sifatida kiritiladi. Konkret choralar: O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni va Maktabgacha ta'limni rivojlantirish konsepsiyasiga jadid merosi bo'yicha alohida moddalar qo'shish; ta'lim muassasalari rahbarlari uchun milliy malaka standartiga "Milliy pedagogik meros" kompetensiyasini kiritish.

Ikkinchi bosqich taktik daraja. Bu darajada hududiy va muassasaviy darajada konkret rejalar tuziladi. Konkret choralar: maktab va MTMLarida jadid pedagogik merosini tatbiq etish bo'yicha yo'l xaritasi; vasiylar kengashlari faoliyatini jadid "jamiyati hayriya" tajribasi asosida takomillashtirish; muassasaviy missiya va maqsadli bayonotlariga milliy pedagogik meros aks ettirilishini ta'minlash.

Uchinchi bosqich operatsion daraja. Bu darajada kundalik o'quv-tarbiya jarayonida jadid tamoyillari amalga oshiriladi. Konkret choralar: o'qituvchilarning kasbiy o'rganuvchi hamjamiyatlarini tashkil etish; metodik kengashlarda usuli jadid mantiqiga muvofiq uzluksiz dars yangilanishini joriy etish; ta'lim muassasalari sayti va ijtimoiy tarmoq sahifalarida shaffof yillik hisobot e'lon qilish.

To'rtinchi bosqich reflektiv daraja. Bu darajada qilingan ishlarning natijaviyligi tahlil qilinadi va keyingi davrga reja tuziladi. Konkret choralar: muassasaviy darajada milliy meros va xalqaro standartlarni uyg'unlashtirib o'tkaziladigan o'z-o'zini baholash; jadid tamoyillariga asoslangan etika va mazmun auditori; pedagogik o'qishlar va ilmiy konferensiyalar orqali tajriba almashishni doimiy holatga keltirish.

Xulosa va takliflar

O'tkazilgan tadqiqot natijasida quyidagi ilmiy xulosalarga kelindi:

Birinchi, jadidlar tomonidan XX asr boshlarida shakllantirilgan ta'lim tizimi nafaqat pedagogik, balki yaxlit boshqaruv konsepsiyasiga ega bo'lgan ilg'or ta'lim modelini ifodalaydi. Jadid maktablari aniq

tashkiliy tuzilma, mazmun, metodika va sifat nazorati mexanizmlariga ega bo'lgan.

Ikkinchidan, jadidlar ta'lim tizimida olti asosiy boshqaruv tamoyili mafkuraviy yaxlitlik, uzluksiz yangilanish, o'qituvchining kasbiy mustaqilligi, ko'p tilli ta'lim, jamoatchilik nazorati hamda hisobdorlik va shaffoflik shakllangan.

Uchinchidan, ushbu tamoyillar zamonaviy ta'lim menejmenti nazariyalari (A.Fayol, E.Deming, T.Bush) va xalqaro modellar (OECD TALIS, JB SBM, UNESCO Education 2030) bilan o'zaro mos va to'ldiruvchi xarakterga ega. Demak, milliy meros va xalqaro standartlar muqobil emas, balki bir-birini boyituvchi vektorlardir.

To'rtinchidan, jadid pedagogik merosini zamonaviy ta'lim boshqaruvida joriy etish to'rt bosqichli model strategik, taktik, operatsion

va reflektiv darajalarda amalga oshirilishi mumkin va samarali bo'ladi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi amaliy takliflar bayon etiladi:

- 1) Ta'lim muassasasi rahbarlari malaka oshirish kursi dasturiga "Jadid pedagogik merosi va zamonaviy ta'lim menejmenti" nomli alohida modul qo'shish;
- 2) A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti negizida "Jadid pedagogik merosi va boshqaruv" ilmiy markazini tashkil etish;
- 3) MTM va maktablarda yillik hisobotlilik amaliyotini jadid maktablari tajribasi asosida takomillashtirish;
- 4) Vasiylar kengashlari faoliyatini huquqiy va metodik jihatdan kuchaytirish;
- 5) Ushbu mavzuda monografik tadqiqot va elektron-raqamli o'quv resurslarini yaratish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2022. – 168 b.
2. Dolimov U. Turkistonda jadid maktablari. – Toshkent: "Universitet", 2006. – 196 b.
3. Qosimov B. Milliy uyg'onish: jasorat, ma'rifat, fidoyilik. – Toshkent: "Ma'naviyat", 2002. – 400 b.
4. Deming W.E. Inqirozdan chiqish: sifatli boshqaruv falsafasi / Inglizchadan tarjima. – Toshkent: TDIU, 2019. – 320 b.
5. Mo'minov Z. Turkistonda matbuot tarixi (1870– 1917). – Toshkent: "Akademnashr", 2018. – 280 b.
6. Fayol H. Umumiy va sanoat menejmenti / Ruschadan tarjima. – Toshkent: "Iqtisodiyot", 2017. – 184 b.
7. Boltaboyev H. Mahmudxo'ja Behbudiy va o'zbek milliy matbuoti. – Toshkent: "Sharq", 2014. – 240 b.
8. Alimova D.A. Jadidchilik harakati Turkistonda: tarix va taqdir. – Toshkent: "Fan", 2009. – 312 b.
9. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: "O'qituvchi", 2008. – 196 b.
10. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. – Toshkent: "Ma'naviyat", 1999. – 296 b.

11. Avloniy A. Tanlangan asarlar. 2 tomlik. I tom. – Toshkent: “Ma’naviyat”, 2006. – 320 b.
12. Abdurashidxonov M. Tanlangan asarlar. – Toshkent: “Ma’naviyat”, 2003. – 240 b.
13. Fitrat A. Tanlangan asarlar. – Toshkent: “Sharq”, 2010. – 348 b.
14. Hoshimov Q. Jadidlar pedagogikasi. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 2011. – 224 b.
15. Bush T. Theories of Educational Leadership and Management. – London: SAGE Publications, 2020. – 248 p.
16. OECD. TALIS 2018 Results (Volume II): Teachers and School Leaders as Valued Professionals. – Paris: OECD Publishing, 2020. – 264 p.
17. Khalid A. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. – Berkeley: University of California Press, 1998. – 335 p.
18. UNESCO. Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action. – Paris: UNESCO, 2016. – 84 p.
19. Karimov N. XX asr o‘zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: “Mumtoz so‘z”, 2008. – 632 b.